

УДК 343

ББК 67.408

СОРОЧКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридических наук,
докторант кафедры уголовного права
Московского государственного юридического
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
e-mail: roman4789@rambler.ru**SOROCHKIN ROMAN ALEKSANDROVICH**candidate of Legal Sciences,
doctoral student of the Department
of Criminal Law of the Kutafin
Moscow State Law University (MSAL)
e-mail: roman4789@rambler.ru

ДЕТЕРМИНАНТЫ СУБЪЕКТА КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ

DETERMINANTS OF THE SUBJECT OF A CORRUPTION CRIME IN FOREIGN LAW

Аннотация. Проблема исследования — содержание в зарубежном праве общественной опасности, объективных и субъективных признаков состава коррупционного преступления, как факторов, детерминирующих признаки субъекта этого преступления. Задачи исследования составляют: сравнительное исследование названных факторов в праве государств наиболее развитых правовых семей; обоснование отражения в зарубежном праве единообразной теоретико-правовой основы (системной совокупности этих факторов), детерминирующей признаки субъекта коррупционного преступления, и направлены на достижение цели исследования: подтвердить авторский подход к пониманию признаков субъекта коррупционного преступления в уголовном законодательстве. В результате применения в процессе исследования материалистической диалектики как общенаучного метода познания, общих (анализ, синтез) и специальных методов (сравнительный, историко-правовой, формально-логический, системный), автор приходит к выводу о том, что принятый в зарубежном государстве подход к пониманию коррупционных преступлений, основанный прежде всего на понимании их

Abstract. The problem of the study is the content of public danger in foreign law, objective and subjective signs of the composition of a corruption crime, as factors determining the characteristics of the subject of this crime. The objectives of the study are: a comparative study of these factors in the law of the states of the most developed legal families; substantiation of the reflection in foreign law of a uniform theoretical and legal basis (a systemic set of these factors) that determines the characteristics of the subject of a corruption crime, and are aimed at achieving the goal of the study: to confirm the author's approach to understanding the characteristics of the subject of a corruption crime in criminal legislation. As a result of the application of materialistic dialectics as a general scientific method of cognition, general (analysis, synthesis) and special methods (comparative, historical-legal, formal-logical, systematic) in the process of research, the author comes to the conclusion that the approach adopted in a foreign state to understanding corruption crimes, based

объекта (как служебных отношений с участием любых служащих, в том числе не обладающих управленческими полномочиями; либо как служебных отношений с участием исключительно служащих, обладающих такими полномочиями) и производное от этого подхода понимание объективной стороны таких преступлений детерминируют признаки субъекта коррупционного преступления в уголовном законодательстве.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, субъект коррупционного преступления

Факторы, детерминирующие понятие и признаки субъекта коррупционного преступления, представляют интерес для исследования в целях совершенствования российского уголовного законодательства.

Можно согласиться с утверждением А. В. Полукарова о том, что «зарубежная правовая доктрина использует довольно широкий подход к данному понятию (коррупции — P.C.), определяя его как «использование силы (должностного положения или управленческой функции) в личных, корыстных интересах и целях» [1, с.27]. Французский исследователь Ж. Ривелуа трактует коррупцию согласно УК Франции как действие, посредством которого лицо, наделенное определенной государственной или частной функцией (должностью), запрашивает или принимает дар, его предложение или обещание, с целью совершения, отсрочки совершения или бездействия, прямо или косвенно входящего в его функции [2]. Канадский ученый Дж. Фергюсон в рамках своего компаративного исследования определяет коррупцию как «злоупотребление государственным или частным служебным положением в личных целях», включая в нее «акты взяточничества, растраты, nepotизма или приватизацию государственных активов коррумпированной элитой», которые часто подкрепляются «другими незаконными практиками, таки-

primarily on the understanding of their object (as official relations involving any employees, including those who do not have managerial powers; or as an official relationship involving only employees who have such powers) and the understanding of the objective side of such crimes derived from this approach determine the characteristics of the subject of a corruption crime in criminal legislation.

Keywords: corruption, corruption crime, subject of corruption crime

ми как ценовой сговор, мошенничество или отмыwanie денег» [3, с.8]. Выводы исследователей подтверждаются нормами зарубежного административного (например, нормами — понятиями коррупции Закона Словении «О целостности и противодействии коррупции» 2010 г.¹, Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305–3 «О борьбе с коррупцией»², Закона Республики Казахстан от 18.11.2015 №410–V ЗРК «О противодействии коррупции»³, Закона ЮАР «О предупреждении коррупционной деятельности и борьбе с ней» 2004 г.⁴) и уголовного законодательства (например, ст. 318, 319 УК Италии⁵).

Предлагаемый подход к пониманию характера общественной опасности коррупции отчасти нашел отражение, в частности, в ст. 382 главы 8 «Коррупция и взяточничество» Уголовного кодекса КНР: «Присвоение, хищение, получение мошенническим

¹ Закон Словении «О целостности и противодействии коррупции» 2010 г. (См.: Zakon o integriteti in preprecevanju korupcije (ZIntPK) [Электронный ресурс] URL: <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523> (дата обращения: 26.09.2020))

² Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305–3 «О борьбе с коррупцией». [Электронный ресурс] URL: https://pravo.by/upload/docs/op/H11500305_1437598800.pdf (дата обращения: 26.09.2020)).

³ Закон Республики Казахстан от 18.11.2015 № 410–V ЗРК «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410> (дата обращения: 26.09.2020)).

⁴ Закон ЮАР «О предупреждении коррупционной деятельности и борьбе с ней» 2004 г. [Электронный ресурс] URL: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a12-04.pdf (дата обращения: 26.09.2020)).

⁵ Уголовный кодекс Италии [Электронный ресурс] URL: <https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/delitti-contro-la-pubblica-amministrazione> (дата обращения: 26.09.2020)).

путем или незаконное завладение иными способами общественным имуществом государственными служащими с использованием своих служебных преимуществ расценивается как коррупция. Присвоение, хищение, получение мошенническим путем или незаконное завладение иными способами государственным имуществом лицами, которым государственными органами, государственными компаниями, предприятиями, организациями, народными объединениями поручено управление и хозяйственное распоряжение государственным имуществом, с использованием ими своих служебных преимуществ, расценивается как коррупция» [4, с.168]. На наш взгляд, приведенные нормы в совокупности с нормой, определяющей понятие «общественная собственность» (ст. 91 УК КНР) [4, с.57], трактуют коррупционное преступление как деяние, подрывающее нормальную деятельность любых организаций (в том числе не имеющих правового статуса юридического лица).

Таким образом, зарубежное уголовное право отчасти разделяет тезис о том, что коррупционные преступления приводят к подрыву нормальной деятельности неограниченного перечня государственных и негосударственных организаций в результате повсеместного намеренного принятия их руководителями незаконных и необоснованных решений (действий и бездействия) в корыстных целях, противоречащих охраняемым законом интересам общества и государства и как следствие причиняющих вред таким интересам.

Объект коррупционного преступления [5, с.315] отражается в зарубежном уголовном законодательстве как основной или дополнительный. Этот тезис подтверждают особенности структуры зарубежных уголовных законов, в которых соответствующие служебные управленческие отношения называются основным или дополнительным объектом уголовно-правовой охраны в

различных главах особенной части уголовных кодексов (их зарубежных аналогов). Так, примеры из уголовного законодательства Франции, подтверждающие указанный тезис, приводятся в исследованиях Е. В. Марьиной [6, с.121] и А.В. Полукарова [7, с. 28]. Объект коррупционного преступления как правило не отражается системно в зарубежном уголовном законодательстве как факультативный [8, с.100].

Отражение объекта коррупционного преступления как основного или дополнительного объекта является характерным для уголовного законодательства государств — бывших республик СССР. Так, УК Грузии устанавливает ответственность за предварительное соглашение или иную сделку, заключенные субъектом, участвующим в закупках в порядке, предусмотренном законодательством о государственных закупках, совершенные с целью извлечения материальной выгоды или преимущества для себя или третьих лиц и повлекшие существенное нарушение законных интересов закупающей организации (ст. 195.1); видовой объект этого преступления составляют отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. УК Беларуси называет преступлением в сфере экономической деятельности срыв публичных торгов, совершенный с корыстной целью и причинивший ущерб собственнику имущества или другому лицу (ст. 251). Аналогичный подход применяется в УК КНР: субъектом коррупции является не должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а «служащий». Согласно ст. 93 УК КНР: «В настоящем Кодексе под государственными служащими понимаются лица, выполняющие служебные обязанности в государственных органах. Лица, выполняющие служебные обязанности в государственных компаниях, на предприятиях, в учреждениях, общественных организациях, лица, направленные го-

сударственными органами, компаниями, предприятиями, учреждениями в негосударственные компании, на предприятия, в учреждения, общественные организации для выполнения служебных обязанностей, а также другие лица, в соответствии с законом выполняющие служебные обязанности, рассматриваются как государственные служащие» [4, с.57].

Уголовное законодательство государств — бывших республик СССР отражает (обеспечивает уголовно-правовой охраной в том числе от коррупции) реализацию политики делегирования многих сугубо публичных функций (в т.ч. — правосудия, государственного и муниципального контроля) и услуг (образовательных, медицинских, в области безопасности и др.) коммерческим и некоммерческим негосударственным организациям. Так, УК Казахстана предусматривает ответственность за использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (ч. 1 ст. 251).

Зарубежное уголовное законодательство также отражает (обеспечивает уголовно-правовой охраной в том числе от коррупции) создание в стране системы сбора, распределения и освоения публичных (государственных и муниципальных) финансовых ресурсов в интересах общества и государства, участниками которой является неограниченный круг юридических лиц. Так, УК Казахстана предусматривает ответственность за мошенничество в

сфере государственных закупок (п. 5 ч. 2 ст. 190); уклонение от уплаты антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней и процентов, взимаемых с организации или физического лица (ст. 236); УК Беларуси предусматривает ответственность за срыв публичных торгов (ст. 251); уголовное законодательство других стран предусматривает ответственность за нарушение порядка проведения публичных закупок (ст. 234 УК Кыргызстана, ст. 195 УК Грузии, ст. 300 УК Эстонии).

Это же законодательство также отражает (обеспечивает уголовно-правовой охраной в том числе от коррупции) существующие в рамках развивающейся цифровой экономики всеобщие и системные типовые процессы сбора, использования и распоряжения управленцами государственного и частного сектора юридически значимой информации (например, персональных данных большого числа людей). Так, УК Казахстана предусматривает ответственность за незаконное разглашение или иное незаконное использование должностными лицами государственных органов, работниками организаций сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, полученных при выполнении ими служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества (ч. 4 ст. 223); УК Молдовы предусматривает ответственность за нарушение законодательства о деятельности бюро кредитных историй (ст. 245.12).

Это же уголовное законодательство также отражает (обеспечивает уголовно-правовой охраной в том числе от коррупции) возросшее общественное значение решений и действий, принимаемых широким кругом управленцев международных межправительственных организаций, иностранных должностных лиц, руководителей коммерче-

ских и иных организаций, для осуществления интересов, охраняемых национальным уголовным законом. Соответствующая уголовная ответственность предусматривается законодательством многих государств.

Некоторые зарубежные уголовные законы отражают подход, в соответствии с которым объект коррупционного преступления можно трактовать как охватываемый объектами экономического или должностного преступления, преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. «Если рассматривать понятие коррупции в соответствии с определением Transparency International как «злоупотребление вверенной властью ради личной выгоды», то совершенно очевидно, что существует много типов поведения, которые являются явным примером такого злоупотребления. В большинстве случаев государства рассматривают коррупцию именно как совокупность различных преступлений. Эти преступления могут быть определены в узком смысле как злоупотребление публичной властью лицами, ей наделенными, либо в широком смысле как коррупционные деяния любых лиц, независимо от того, занимают ли эти лица государственные должности или нет» [3, с.138].

В качестве примера такого подхода можно привести уголовное законодательство США и Великобритании. «Так, например, понятие взятки в англосаксонском праве (bribery) является настолько широким, что включает в себя как собственно понятие взятки, подкупа, так и злоупотребление служебным полномочием. В свою очередь, Закон США от 19 декабря 1977 г. «О борьбе с практикой коррупции за рубежом» понимает под коррупцией в том числе и коммерческий подкуп. Закон Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 8 апреля 2010 г. «О взяточничестве» (далее — Великобритания) определяет взятку как «получение одним лицом финансовых или других преимуществ (financial or other advantage)

от другого лица, в пользу которого первое осуществляет не соответствующие его функциям действия (improper performance of a relevant function or activity)» (ст.1). Очевидно, что настолько широкое понятие обладает рядом недостатков, т.к. оно, на наш взгляд, не позволяет конкретно определить состав соответствующего правонарушения и не обеспечивает достаточных процессуальных гарантий субъекту правонарушения при привлечении его к юридической ответственности.... Более того, такое понятие позволяет интегрировать практически все корыстные преступления, совершаемые лицом, выполняющим определенные должностные (управленческие) функции, оно также не дифференцирует их по различным составам противоправных коррупционных деяний» [1, с.28]. «Отличительной особенностью уголовного права Великобритании является то, что признак должностного положения не является квалифицирующим для состава получения взятки. Уже в статье 1 (Bribery Act 2010 — P.C.) используется термин «лицо» или «иное лицо», которым, как выясняется из последующих разъяснений, может быть не только собственно должностное лицо, но и представитель коммерческой организации, тот, кто выполняет соответствующую обязанность (функцию) или деятельность» [9, с.74].

Ответственность за получение незаконного вознаграждения за использование служебного положения служащих, не являющихся должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих или иных организациях, предусматривается также уголовным законодательством государств — бывших советских республик (ст. 311-1 УК Армении, ст. 433 УК Беларуси, ст. 256 УК Молдовы, ст. 238 УК Кыргызстана).

На наш взгляд, такой подход детерминруется в первую очередь желанием обеспечить соответствие национальных уголовно-правовых норм международно-правовым

стандартам. Так, в частности, нормы международного права, определяющие субъекта коррупционного преступления в рамках «широкой» технико-юридической модели (путем указания на понятие «публичный служащий», по объему содержания являющееся более широким, нежели понятие «должностное лицо»), получившей большее распространение в источниках международного права, влияют на толкование содержания объекта коррупционного преступления и отражение его в национальном уголовном законе (влекут более широкое понимание такого объекта как служебных отношений с участием любых служащих, в том числе не обладающих управленческими полномочиями, не соответствующее характеру общественной опасности этого преступления) [10, с.332–334].

Изложенные обстоятельства указывают на необходимость руководствоваться при определении субъекта коррупционного преступления в национальном уголовном законе вышеописанной «узкой» международно-правовой технико-юридической моделью, основанной на указании признака наличия у такого субъекта управленческих полномочий именно в уголовном законе, а не в бланкетных правовых нормах, в целях более точного отражения в уголовно-правовой норме характера общественной опасности и объекта указанного преступления.

Объективная сторона состава коррупционного преступления в зарубежном уголовном праве детерминируется пониманием объекта такого преступления и включает два вида способа совершения преступления: использование служебного положения или использование должностного положения. Так, использование служебного положения в качестве способа совершения коррупционного преступления предусматривается в уголовном законодательстве Великобритании. «В части 2 статьи 3 АСТа (Bribery Act 2010 — P.C.) указываются признаки деятельности взяточполучателя, а

именно: это (а) любая деятельность публичного характера, (b) любая деятельность, связанная с ведением бизнеса, (c) любая деятельность, выполняемая в рамках служебных обязанностей лица, (d) любая деятельность, осуществляемая самой группой людей или от ее имени (независимо от того, будет она корпоративной или некорпоративной). Так что преступление, считающееся взяточничеством, может относиться к отправлению любой функции публичной природы, связанной с бизнесом и исполняемой в рамках служебных обязанностей, или в пользу кампании, или в пользу другого лица. В части 7 статьи 3 Закона указывается, что «бизнес» включает в себя профессиональное предпринимательство. Следовательно, взяточничество охватывает ненадлежащим образом отправлением публичных функций и в публичном, и частном секторах. У нас же коммерческий подкуп составляет отдельное преступление (ст. 204 УК РФ), относящееся к совершенно другому виду преступлений» [9, с.75].

На наш взгляд, более точное отражение в уголовно-правовой норме характера общественной опасности и объекта коррупционного преступления обеспечивается путем указания в такой норме в качестве способа совершения преступления использования должностного положения при условии определения субъекта коррупционного преступления в национальном уголовном законе через указание в нем, а не в бланкетных правовых нормах, признаков такого субъекта, отражающих обладание им управленческими полномочиями (в предложенной выше трактовке таких полномочий). Такой подход разделяется в частности в уголовном законодательстве ФРГ (например, нормы параграфов 11, 331 — 334 УК ФРГ).

Субъективная сторона состава коррупционного преступления определяется характером общественной опасности, объективными признаками указанного состава и закономерно предусматривает умышлен-

ную форму вины и корыстную цель: подрыв нормальной деятельности организации в результате использования лицом своего служебного или должностного положения в целях получения имущественной выгоды для себя или иного лица по неосторожности не признается логически и юридически возможным. Нормы об ответственности за неосторожные коррупционные преступления отсутствуют в зарубежном уголовном законодательстве.

Принятый в зарубежном государстве подход к пониманию коррупционных пре-

ступлений, основанный прежде всего на понимании их объекта (как служебных отношений с участием любых служащих, в том числе не обладающих управленческими полномочиями; либо как служебных отношений с участием исключительно служащих, обладающих такими полномочиями) и производное от этого подхода понимание объективной стороны таких преступлений детерминируют ранее предложенный автором подход к пониманию признаков субъекта коррупционного преступления в уголовном законодательстве [11, с.154–157].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Полукаров А. В. Уголовно-правовое и административно-правовое противодействие коррупции в социальной сфере в зарубежных государствах // Вестник ВИПК МВД России. — 2017. — № 1 (41).
2. Jean Riveleois. Définition juridique de la corruption. [Электронный ресурс] URL: https://www.researchgate.net/publication/304196630_Definition_juridique_de_la_corruption (дата обращения: 26.09.2020).
3. Gerry Ferguson. Global corruption. Law, theory & practice. Published in Canada by the University of Victoria. 2018.
4. Уголовный кодекс Китая // Под ред. Коробеева А. И., Чучаева А. И. — М. 2017.
5. Сорочкин Р. А. Объект коррупционного преступления // Образование и право. — 2020. — №1.
6. Марьина Е. В. Коррупционные преступления: отраслевое и межотраслевое согласование норм: дис.... канд. юрид. наук. Самара. 2010.
7. Полукаров А. В. Уголовно-правовое и административно-правовое противодействие коррупции в социальной сфере в зарубежных государствах // Вестник ВИПК МВД России. — 2017. — № 1 (41).
8. Бражников В. В. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне состава преступления в зарубежном уголовном законодательстве // Вестник Томского государственного университета. — 2008. — № 314.
9. Александрова И. А. Сравнительно-правовой анализ законодательства Великобритании и России, предусматривающего уголовную ответственность за взяточничество // Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2011. — № 3 (16).
10. Сорочкин Р. А. Пределы имплементации международно-правовой основы противодействия уголовно наказуемой коррупции // Образование и право. — 2020. — № 6.
11. Сорочкин Р. А. Субъект управленческого коррупционного преступления // Государство и право. — 2020. — № 11.

REFERENCES:

1. Polukarov A. V. Uголовno-pravovoe i administrativno-pravovoe protivodejstvie korrupcii v social'noj sfere v zarubezhnyh gosudarstvah // Vestnik VIPK MVD Rossii. 2017. No 1 (41).
2. Jean Riveleois. Définition juridique de la corruption. [Jelektronnyj resurs] URL: https://www.researchgate.net/publication/304196630_Definition_juridique_de_la_corruption (data obrashhenija: 26.09.2020).
3. Gerry Ferguson. Global corruption. Law, theory & practice. Published in Canada by the University of Victoria. 2018.

4. Ugolovnyj kodeks Kitaja // Pod red. Korobeeva A.I., Chuchaeva A.I. M. 2017.
5. *Sorochkin R. A.* Objekt korrupcionnogo prestuplenija // *Obrazovanie i pravo.* 2020. No 1.
6. *Mar'ina E. V.* Korrupcionnye prestuplenija: otraslevoe i mezhotraslevoe soglasovanie norm: dis.... kand. jurid. nauk. Samara. 2010.
7. *Polukarov A. V.* Ugolovno-pravovoe i administrativno-pravovoe protivodejstvie korrupcii v social'noj sfere v zarubezhnyh gosudarstvah // *Vestnik VIPK MVD Rossii.* 2017. No 1 (41).
8. *Brazhnikov V. V.* Otjagchajushhie obstojatel'stva, odnosjashiesja k sub#ektivnoj storone sostava prestuplenija v zarubezhnom ugolovnom zakonodatel'stve // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta.* 2008. No 314.
9. *Aleksandrova I. A.* Sravnitel'no-pravovoj analiz zakonodatel'stva Velikobritanii i Rossii, predusmatrivajushhego ugolovnuju otvetstvennost' za vzjatochnichestvo // *Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii.* 2011. No 3 (16).
10. *Sorochkin R. A.* Predely implementacii mezhdunarodno-pravovoj osnovy protivodejstvija ugolovno nakazuemoj korrupcii // *Obrazovanie i pravo.* 2020. No 6.
11. *Sorochkin R. A.* Subjekt upravlencheskogo korrupcionnogo prestuplenija // *Gosudarstvo i pravo.* 2020. No 11.